

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КОМАНДУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

**ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК**

**Збірник тез доповідей Міжнародної
науково-технічної конференції**

(Львів, 14-15 травня 2025 р.)

Львів

**Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
2025**

УДК 623:355.31 (063)
П 27

Рекомендовано до друку рішенням
Вченої ради Національної академії сухопутних військ
(протокол від 28.04.2025 р. № 15)

П 27 **Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14-15 травня 2025 р.).** – Львів: НАСВ, 2025. – 403 с.

Збірник містить доповіді та тези доповідей за результатами наукових досліджень наукових і науково-педагогічних працівників, ад'юнктів, аспірантів, магістрантів і курсантів вищих військових навчальних закладів та інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, підприємств та установ оборонно-промислового комплексу України. Для науковців, викладачів, студентів, курсантів, представників підприємств і всіх, хто цікавиться проблемами розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ.

УДК 623:355.31 (063)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

- ГУСАК Ю.А., д-р військ. наук, проф. (НУОУ, м. Київ, Україна)
СЛЮСАРЕНКО А.В., д-р іст. наук, проф. (ЖВІ, м. Житомир, Україна)
ЧЕПКОВ І.Б., д-р техн. наук, проф. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ, м. Київ, Україна)
ВАСЬКІВСЬКИЙ М.І., д-р техн. наук, проф. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ, м. Київ, Україна)
БАШИНСЬКИЙ В.Г., д-р техн. наук, проф. (ДНДІ ВС ОВТ, м. Черкаси, Україна)
ТРИСТАН А.В., д-р техн. наук, проф. (ДНДІ ВС ОВТ, м. Черкаси, Україна)
ЗОВІСЛО-ГРЮНЕВАЛД Н., д-р габіліт., проф. (Мюнхенський університет федеральних ЗС, Німеччина)
КАВАЛЕК А., д-р габіліт., проф. (Військовий технологічний університет, м. Варшава, Польща)
КЕРШИС Р., д-р габіліт., проф. (Каунаський технологічний університет, м. Каунас, Литва)
ГЕРАСИМОВ С.В., д-р техн. наук, проф. (ВІТВ НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна)
КОРИТЧЕНКО К.В., д-р техн. наук, проф. (ВІТВ НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна)
ХУДОВ Г.В., д-р техн. наук, проф. (ХНУПС, м. Харків, Україна)
ІОХОВ О.Ю., д-р техн. наук, проф. (НАНГУ, м. Харків, Україна)
ВАНКЕВИЧ П.І., д-р техн. наук, проф. (НАСВ, м. Львів, Україна)
ВОЛОЧІЙ Б.Ю., д-р техн. наук, проф. (НАСВ, м. Львів, Україна)
ЗУБКОВ А.М., д-р техн. наук, старш. наук. співроб. (НАСВ, м. Львів, Україна)
КРИВЦУН В.І., д-р техн. наук, старш. наук. співроб. (НАСВ, м. Львів, Україна)
КУПРІНЕНКО О.М., д-р техн. наук, проф. (НАСВ, м. Львів, Україна)
ЛАВРУТ О.О., д-р техн. наук, проф. (НАСВ, м. Львів, Україна)
НАСТИШИН Ю.А., д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. (НАСВ, м. Львів, Україна)
ШАБАТУРА Ю.В., д-р техн. наук, проф. (НАСВ, м. Львів, Україна)
КОРОСТЕЛЬОВ О.П., д-р техн. наук, проф. (ДП ККБ «Луч», м. Київ, Україна)
КРАЙНИК Л.В., д-р техн. наук, проф. (ВАТ «Автобуспром», м. Львів, Україна)
ОЛІЯРНИК Б.О., д-р техн. наук, старш. наук. співроб. (ДП «ЛДЗ «Лорта», м. Львів, Україна)
СОБОЛЯК О.В., канд. фіз.-мат. наук (ІРЕ НАН України, м. Харків, Україна)
НАУМЕНКО І.В., канд. військ. наук, старш. наук. співроб. (НДЦ РВіА, м. Суми, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

- ГРАБЧАК В.І., д-р техн. наук, проф. (НАСВ, м. Львів)
ХАУСТОВ Д.Є., канд. техн. наук, ст. дослід. (НЦСВ НАСВ, м. Львів)
БАЛІЦЬКИЙ Н.С., д-р філос. (НАСВ, м. Львів)
ПАРТИКА О.Д. (НАСВ, м. Львів)
КЛОЧКО Р.М. (НАСВ, м. Львів)
ЗІРКЕВИЧ В.М., канд. техн. наук, доц. (НАСВ, м. Львів)
БАГАН В.Р. (НЦСВ НАСВ, м. Львів)
МАРТИНЕНКО С.А. (НЦСВ НАСВ, м. Львів)
ЖИВЧУК В.Л., канд. техн. наук (НЦСВ НАСВ, м. Львів)
БУРАШНІКОВ О.О. (НЦСВ НАСВ, м. Львів)
ЮРКЕВИЧ Р.М., канд. техн. наук (НЦСВ НАСВ, м. Львів)
ЧОРНЯК І.І. (НАСВ, м. Львів)
ЛАВРУТ Т.В., канд. геогр. наук, доц., ст. дослід. (НЦСВ НАСВ, м. Львів)
ПЛАТОНОВ М.О., канд. хім. наук, ст. дослід. (НАСВ, м. Львів)
НОСОВА Г.С. (НАСВ, м. Львів)
ОЗЕРОВА Г.І. (НАСВ, м. Львів)

СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦІЇ

- КАЗАН П.І., канд. військ. наук, ст. дослід. (НЦСВ НАСВ, м. Львів)

Ракета M32 SMArt може застосовуватись для блокування або знищення підкріплень, колон техніки або розгортання противника перед наступом. Завдяки дальності ракета M32 SMArt дозволяє здійснювати непрямі удари по високовартісних об'єктах, які важко уразити іншим озброєнням.

На відміну від ракет з касетною БЧ загального призначення (ракета M30), ракета M32 SMArt забезпечує вибіркове, мінімально побічне ураження, що знижує ризики для цивільного населення, за рахунок ефективної сенсорної обробки цілей.

Квятковський Р.В.
Пилип С.А.
НАСВ

МІЖНАРОДНА ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА СИЛАМ ОБОРОНИ УКРАЇНИ: КОАЛІЦІЯ АРТИЛЕРІЇ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ

Коаліція артилерії фактично почала формуватися в червні 2022 року, коли на зустрічах міністрів оборони союзників України (в рамках формату “Рамштайн”), були обговорені конкретні кроки щодо надання артилерійської підтримки Україні. Саме на цих зустрічах міністри оборони США, Великобританії, Франції та інших країн вперше обговорили можливість постачання різноманітних артилерійських систем, включаючи гаубиці та самохідні установки, а також боєприпаси для українських збройних сил. До цього часу про постачання важкого озброєння в рамках міжнародної допомоги не йшлося. Союзники вважали, що ЗСУ не зможуть дати відсіч російській агресії, що призведе до втрати модерної далекобійної артилерії. Однак героїчний опір української армії вніс корективи у плани військової допомоги. До січня 2024 року в рамках зустрічей у форматі «Рамштайн» Україна неодноразово отримувала артилерійські системи, ракетні комплекси та боєприпаси до них.

Зокрема, у вересні 2023 року Європейським оборонним агентством (EDA) з європейською промисловістю щодо спільної закупівлі 155 мм боєприпасів. 18 січня 2024 року в Парижі, в рамках «Контактної групи з питань оборони України» у форматі «Рамштайн» та в рамках ініціативи «Українська армія майбутнього», країни Заходу створили Коаліцію артилерійських спроможностей (Коаліцію артилерії) під головуванням Франції та США (держави, що володіють передовими технологіями у сфері артилерійських систем). На початку до Коаліції увійшли такі країни, як США, Франція, Німеччина, Велика Британія, Польща, Словаччина, Австралія, Канада, Італія, Швеція, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Литва, згодом приєдналися ще декілька країн. Всього, станом на кінець 2024 року, до Коаліції артилерії приєдналось понад 20 країн, а конкретний перелік усіх країн-учасниць не розголошується. Крім того, Чехія (президент Павел) започаткувала «чеську ініціативу» з постачання боєприпасів. У рамках цієї ініціативи у 2024 році в Україну поставлено понад півтора мільйона снарядів великого калібру. Польща приєдналася до ініціативи, очолюваної Чехією, щодо придбання за межами ЄС артилерійських снарядів для України та зробила значний внесок у цю «снарядну коаліцію» у 2024 році, точна сума якого не розголошується. В січні 2024 року Франція оголосила про виробництво 78 нових самохідних артилерійських установок Caesar для України впродовж 2024 року. Шість з них, придбані Україною, планувалося доставити протягом місяця. Решта потребувала спільного фінансування союзників. Крім того, Франція збільшила виробництво 155 мм снарядів до 3 тис. на місяць, що становить приблизно 36 тис. на рік.

Станом на листопад 2024 року ЄС поставив Україні понад 980 тис арт.снарядів, з планом перевищити 1 млн. до кінця року. В рамках окремої ініціативи, очолюваної Прагою, до кінця 2024 року було поставлено 500 тис снарядів. У листопаді 2024 року країни-учасниці Коаліції артилерії обговорили план дій на період війни щодо забезпечення потреб ЗС України, який включає постачання передових арт.систем, засобів управління вогнем, розвідки та боєприпасів, а також забезпечення оперативної сумісності українських військ із силами НАТО. У 2024 році Україна, в рамках Коаліції артилерії, отримала майже 40 млрд. Євро фінансової допомоги, з яких 30% - становили гранти, а решта - пільгові кредити.

Аналіз міжнародної матеріально-технічної допомоги Україні в період з лютого 2022 по грудень 2024 року показав, що артилерія та ракетні комплекси, передані в рамках функціонування Коаліції артилерії, стали критично важливими елементами оборони України в умовах широкомасштабної агресії росії проти України, забезпечили значну підтримку в забезпеченні необхідними засобами для ведення оборонних та контрнаступальних операцій.

Кожин О.В.
Синицький Л.М.
Шинкаренко О.М., канд. екон. наук
ДНДІ ВС ОБТ

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВ ПІД ЧАС СТЕНДОВИХ ВИПРОБУВАНЬ РАКЕТ (РЕАКТИВНИХ СНАРЯДІВ)

Під час життєвого циклу ракет (реактивних снарядів) до ракетних комплексів на них впливають різні природні та штучні експлуатаційні чинники. До природних відносять кліматичні чинники та фактори земної атмосфери. До штучних чинників відносять механічні, гідромеханічні, термічні, електричні та електромагнітні впливи. Отже, існує безліч різних чинників, що впливають на роботу ракетних комплексів, частину з яких компенсують унаслідок роботи системи керування і регулювання. Нерегульовані значення можливих впливів моделюють під час стендових випробувань.

Фізичне моделювання - це заміна конкретного натурального об'єкта або явища, характеристики якого необхідно визначити, дослідженням його моделі, що має ту саму фізико-хімічну природу.

Під час випробувань предметом для експерименту завжди є конкретна модель, що має фізико-хімічні властивості натурального об'єкта або явища, а під час експерименту мають виконуватися основні вимоги, що висуваються до натурального об'єкта або явища. Тому, під час стендових випробувань будь-який експеримент, проведений для визначення характеристик об'єкта випробування, є моделюванням. Методи фізичного моделювання експлуатаційних умов під час стендових випробувань передбачають: використання конструкції об'єкта випробування, подібної до натурної; здійснення під час функціонування цієї конструкції процесів, аналогічних до натурних; забезпечення подібності прогнозованих впливів внутрішніх і зовнішніх чинників на об'єкт випробування.

На стендах проводять випробування дослідних або штатних об'єктів, розміри конструкцій яких і матеріали, що застосовуються для них, подібні до тих, що будуть використані в умовах експлуатації. Для наближення умов функціонування об'єкта випробування на стенді до натурних умов у польоті здійснюють імітаційне фізичне моделювання, яке лише частково відтворює прогнозовані умови експлуатації. При цьому основні характеристики явищ, що відбуваються, зіставляють із результатами розрахунків, отриманих на основі імітаційних фізико-математичних моделей. Випробування на основі імітаційного фізичного моделювання охоплюють: визначення мети та завдань випробувань; побудову фізичної моделі об'єкта випробування; проведення випробувань шляхом впливу на фізичну модель і отримання реакції на цей вплив; обробку, аналіз та інтерпретацію результатів випробувань.

Реалізація імітації під час випробувань містить: визначення параметрів, що ідентифікуються під час випробувань, і меж їхніх змін; дослідження способу, обраного як імітаційний процес, для одержання потрібних значень параметрів, що ідентифікуються; створення технології випробувань із застосуванням імітаційного процесу; узагальнення результатів досліджень і розробок для їхнього застосування під час проведення робіт із об'єктом випробування іншого виду.

Визначення параметрів, що ідентифікуються, проводять шляхом розрахунків із застосуванням фізико-математичних моделей, сформульованих на основі наявних знань про процеси, що відбуваються в польоті. Створення технології випробувань охоплює розроблення та реалізацію імітаційного процесу. Розроблення проводять під час створення технології підготовки та проведення випробувань. Реалізацію здійснюють спочатку в результаті проведення налагоджувальних робіт на стендових системах, а потім під час проведення випробувань на стенді за передбаченою програмою. Обсяг випробувань з імітацією конкретних видів випробувань визначають відповідно до технічних вимог замовника до виробу, що створюється. На етапах автономного відпрацювання широко

Наукове видання

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

**Збірник тез доповідей Міжнародної
науково-технічної конференції**

(Львів, 14-15 травня 2025 р.)

Редакційна група за якість матеріалів відповідальності не несе. Матеріали доповідей авторів надано відповідно до заявок на участь у конференції.

Дякуємо вельмишановним авторам за дотримання рекомендованого шаблону та обсягу виступів.

Формат 60x90 ¹/₈. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman

Ум. друк. арк. 50,00

Замовлення

Видавець та виготовлювач – Національна академія
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
79026, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32
тел.: (032) 258-44-12

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3939 від 14.12.2010 р.